

РАЗДЕЛ 4. МЕНЕДЖМЕНТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444597>

УДК 006.86

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

О.А. Юртайкнн,

магистрант 2 курса, напр. «Стандартизация и метрология»

В.В. Родин,

к.т.н., доц.,

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»,

г. Саранск

Аннотация: В статье рассматриваются требования к испытательным и калибровочным лабораториям. Приводится описание современного соответствующего стандарта. Анализируются отличия в сравнении с предыдущими нормативными документами. Особое внимание уделено изменившимся требованиям. Определены понятия и рассмотрены их трактовка при практической деятельности.

Ключевые слова: стандарт, требования, калибровка, испытания, отбор, лаборатория, риск, корректировка

COMPETENCE REQUIREMENTS FOR TESTING AND CALIBRATION LABORATORIES

O. A. Yurtayknn,

2nd year undergraduate student, ex. "Standardization and Metrology"

V.V. Rodin,

Ph.D., Assoc.,

FSBEI HE "Moscow State University. N.P. Ogarev ",

Saransk

Abstract: The article discusses the requirements for testing and calibration laboratories. A description of the current relevant standard is provided. Differences are analyzed in comparison with previous regulatory documents. Particular attention is paid to the changed requirements. The concepts are defined and their interpretation in practical activities is considered.

Key words: standard, requirements, calibration, testing, selection, laboratory, risk, adjustment

Проведение калибровочных и испытательных работ в Российской Федерации требует выполнения специализированных требований, определенных соответствующими нормативными документами [1-4].

В 2014 году в рамках ISO/CASCO была создана международная группа WG44 по пересмотру стандарта ISO/IEC 17025-2005, по итогам работы, которой в ноябре 2017 года был разработан новый стандарт ISO/IEC 17025-2017. В 2019 году приказом Росстандарта № 385-ст стандарт введен в качестве национального стандарта. В целях аккредитации и подтверждения компетентности, стандарт начал применяться с 24 сентября 2019 года и получил название ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» [5].

В стандарте основное внимание уделено риск-ориентированному подходу, предполагающему сокращение требований предписывающего характера в пользу требований описывающего характера. Подход предполагает прагматичность требований по отношению к рискам и возможностям, что проявляется не в мышлении, а в описании действий.

Новый стандарт более универсален в отношении требований к процессам, процедурам, записям (документированной информации) и распределению ответственностью во всей организации. Лаборатория представляется не как организация (даже если лаборатория сама является организацией), а как структурное подразделение организации [6].

Большим плюсом является определение понятия «лаборатория». Это орган, осуществляющий все три или один из видов деятельности:

- калибровка (так как в лабораторной деятельности в большинстве стран нет понятия «поверка», то в некоторых случаях под калибровкой подразумевается процедура, схожая с российской поверкой);
- испытания;
- отбор образцов (проб), если это связано с последующей поверкой и калибровкой или испытаниями, подразумевая, что под образцом понимается и проба и изделие, то есть образец – это то, что потом калибруется.

При использовании стандарта уделяется внимание примечаниям, так как они дают не только разъяснения, но и являются руководящими указаниями, что в случае невыполнения их может расцениваться как невыполнение требований. Так же был актуализирован целый ряд иных терминов и ссылочных документов.

Значительным плюсом является более точно изложенные требования к беспристрастности и конфиденциальности, особенно с учётом неточной и плавающей трактовки и отсутствию требований к беспристрастности. Теперь в терминах точно ограничены дозволения и запреты, и есть указание, что за невыполнение требований или за риски их невыполнения отвечает лаборатория. При аккредитации лаборатории эксперты однозначно понимают трактовку требований.

Однозначно изложены обстоятельства, в которых используются субподрядчики, расширены и усилены требования к метрологической прослеживаемости.

Прибавило удобство то, что были сгруппированы разделы про отбор проб. Был сделан правильный порядок управления данными и информацией акцент на деятельность лаборатории, а не всего, чем занимаются предприятия.

Добавлены два приложения: «метрологическая прослеживаемость» и «варианты системы менеджмента», все со справочным статусом, так как там были даны ссылки на те документы, которые лаборатории обязаны выполнить, и указаны способы интеграции.

При написании нового стандарта не было убрано ничего с предыдущей версии, все пункты были сохранены с изменениями в плане форматирования и изменения объемов, установления менее жёстких требований, но ничего не было убрано полностью. Примером могут служить разделы «заключение субподряда на проведение испытаний калибровки» и «приобретение услуг и запасов», которые были не убраны, а включены в раздел продукция и услуги, предоставляемые внешними поставщиками. Нормативы раздела «обслуживание заказчиков» был включён в другие пункты, а «предупреждающие действия» преобразованы в «действия, связанные с рисками и возможностями», что является схожим, так как и предупреждающие действия основаны на рисках, с той ключевой разницей, что теперь риски нужно документировать.

По структуре можно отметить, что «беспристрастность» и «конфиденциальность» выделены в отдельный раздел. Он отличается сжатостью и высокой конкретикой.

Если раньше структура лаборатории была описана в подразделе «организация», то теперь был создан новый раздел «требования к структуре». Появились принципиальные требования к структуре лаборатории, изменились требования к ней, и теперь она должна не только являться самостоятельной правовой единицей, но и быть юридическим лицом или его структурным подразделением и нести юридическую ответственность. Так же там собраны требования не только к структуре лаборатории, но и требования

к функциям лаборатории, которые должны исполняться создающейся структурой.

Раздел «Требования к процессу» описывает работу лаборатории, момент её начала, последовательность. Работа лаборатории начинается с запроса, смотрят заявку, согласовывают методику, по которым будут проходить испытания и калибровка. Далее отбирают образцы и при необходимости подготавливают его к испытаниям и проводят их в соответствии с методикой. Свидетельством о том, что были проведены испытания или калибровка являются технические записи, которые были выделены в отдельный подраздел. Далее оценивается неопределённость полученных результатов, убеждаются в их достоверности, затем оформляется отчёт о результатах. Отчёт о результатах предлагается в форме отчета об испытаниях и свидетельства (сертификата) о калибровке. Не удивительно, что свидетельство о поверке в стандарте ISO/IEC 17025-2017 не упоминается, так как в большинстве стран поверка не распространена, а представители из России в разработке стандарта не участвовали и присоединились только к моменту голосования.

В подразделе «жалобы» описаны минимальные элементы рассмотрения жалобы, а также говорится, что лаборатория несёт ответственность за сбор сведений о жалобе и она должна донести до заявителя сведения о результатах рассмотрения жалобы.

Прописаны действия по оценке, корректировке или аннулированию (при необходимости) результатов работы и возобновлению её после исключения недостатков. Если исключить повторение несоответствия не предоставляется возможным, то лаборатория должна обеспечить алгоритм выполнения корректирующих действий. Весь этот процесс должен быть прописан в подразделе «управление несоответствующей работой».

Подраздел «управление данными и информацией» включает всё, что влияет на лабораторную деятельность и на достоверность результатов, и включает критерии к хранению информации, необходимой для деятельности лаборатории.

Раздел «Требования к системе менеджмента» включает в себя два варианта, первый – это минимальный набор требований, и второй, который соответствует требованиям стандарта ISO 9001 [7, 8]. Использование первого варианта возможно больше подходит для небольших лабораторий. При составлении стандарта отмечено, что речь идёт о системе менеджмента, но не определена система. Наиболее приемлемой является использование требований ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования». В связи с тем, что лаборатория является частью организации, то раздел «Требования к системе менеджмента» выписан не отдельно для лаборатории, так как структурные требования ограничивают возможности. Но если у лаборатории

есть собственный бюджет и ресурсы, что встречается очень редко, то данные требования возможно применить и только для лабораторий.

Лаборатории обязаны не только описывать возможные риски, но и планировать и внедрять систему действий по работе с ними, чтобы избежать или минимизировать потенциальный ущерб. Это обязывает лабораторию иметь возможность мониторинга и оценивания вероятности возникновения риска и систему противодействия ему. Фактически это означает, что чем больше прописано рисков, тем больше требуется затрачивать ресурсов для работы с ними. Очевидно, что оптимальным вариантом будет учет рисков, существенно влияющих на деятельность лаборатории и против которых возможно предпринять меры. При появлении новых ранее непредвиденных значимых рисков лаборатория начинает их учитывать.

Внедрение в работу испытательных лабораторий рассмотренных требований улучшит выполняемые в них работы по калибровке и приведет в конечном итоге к повышению качества выпускаемой продукции.

Список литературы

- [1] Об обеспечении единства измерений: Федеральный закон [принят 11 июня 2008 г.]. // Собрание законодательства. – 2008. № 102. 19 с.
- [2] Аккредитация испытательных лабораторий: комментарии к нормативным документам: учебное пособие / В.Ф. Сопин, С.М. Горюнова, Л.В. Петухова. – Казань: Каз. гос. тех. ун-т, 2001. – 78 с.
- [3] ГОСТ Р 51000.4-2011. Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий – Взамен ГОСТ Р 51000.4-2008; Введ. 01.01.2013.– Москва: Стандартинформ, 2011. – 63 с.
- [4] ГОСТ Р 8.879-2014. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методики калибровки средств измерений. Общие требования к содержанию и изложению. – Введ. с 20.11.2014. – Москва: Стандартинформ, 2014. – 6 с.
- [5] ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий – Взамен ГОСТ 17025 – 2005; Введ. с 01.09.2019.– Москва: Изд-во стандартов, 2019. – 14 с.
- [6] Канинина Е.Н. Анализ требований к метрологическому обеспечению испытательных лабораторий. / Е.Н. Канинина, Е.Г. Аверьянова, М.А. Святкина. // XLVII Огарёвские чтения: материалы науч. конф.: в 3 ч. Технические науки. – Саранск, 2019. 319-322 с.
- [7] Анализ требований к документации системы менеджмента качества испытательной лаборатории. / Е.Н. Канинина, Н.А. Кадышева, Д.С. Корякова, Е.С. Маслова. // XLVI Огарёвские чтения: материалы науч. конф.: в 3 ч. Технические науки. – Саранск, 2018. – 339-342 с.

[8] ГОСТ ISO 9001–2015. Системы менеджмента качества. Требования. – Введ. 01.11.2015. – Москва: Стандартиформ, 2015. – 24 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] On ensuring the uniformity of measurements: Federal Law [adopted on June 11, 2008]. // Collection of legislation. - 2008. No. 102.19 p.

[2] Accreditation of testing laboratories: comments on regulatory documents: textbook / V.F. Sopin, S.M. Goryunova, L.V. Petukhova. - Kazan: Kaz. state those. un-t, 2001. – 78 p.

[3] GOST R 51000.4–2011. General requirements for the accreditation of testing laboratories - Instead of GOST R 51000.4-2008; Enter. 01.01.2013.- Moscow: Standartinform, 2011. - 63 p.

[4] GOST R 8.879–2014. State system for ensuring the uniformity of measurements (GSI). Calibration techniques for measuring instruments. General requirements for content and presentation. - Introduction. from 20.11.2014. - Moscow: Standartinform, 2014. – 6 p.

[5] GOST ISO / IEC 17025-2019. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories - Instead of GOST 17025 - 2005; Enter. from 01.09.2019.– Moscow: Publishing house of standards, 2019. - 14 p.

[6] Kaninina E.N. Analysis of requirements for metrological support of testing laboratories. / E.N. Kaninina, E.G. Averyanova, M.A. Svyatkina. // XLVII Ogarev readings: scientific materials. Conf. : at 3 o'clock. Technical sciences. - Saransk, 2019.319-322 p.

[7] Analysis of the requirements for the documentation of the quality management system of the testing laboratory. / E.N. Kaninina, N.A. Kadyшева, D.S. Koryakova, E.S. Maslova. // XLVI Ogarev readings: scientific materials. Conf. : at 3 o'clock. Technical sciences. - Saransk, 2018. – 339-342 p.

[8] GOST ISO 9001–2015. Quality management systems. Requirements. - Introduction. 01.11.2015. - Moscow: Standartinform, 2015. – 24 p.

© О.А. Юртайкин, В.В. Родин, 2020

Поступила в редакцию 30.11.2020

Принята к публикации 5.12.2020

Для цитирования:

Юртайкин О.А., Родин В.В. Требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-1(2). С. 36-41. URL: <https://ip-journal.ru/>